

Artigo científico

Referência: Williamo, S. (2024). Mulher, economia e segurança: vicissitudes da educação formal no contexto de terrorismo em Moçambique. *Revista Disserrata*, 1(1), e110006. <https://ojs.disserata.com.br/index.php/revistadisserata/article/view/10>

Mulher, economia e segurança: vicissitudes da educação formal no contexto de terrorismo em Moçambique

Introdução

O terrorismo em Cabo Delgado tem provocado uma grave crise humanitária, resultando na deslocação forçada de mais de um milhão de pessoas, afetando particularmente as mulheres (ACNUR Moçambique, 2024). O acesso à educação formal e ao empoderamento económico emerge como estratégias essenciais para mitigar as vulnerabilidades enfrentadas por mulheres deslocadas (UNESCO, 2020). A educação fornece habilidades e conhecimento que aumentam a resiliência, enquanto a autonomia financeira fortalece a segurança social e a estabilidade comunitária (Sen, 1999).

Mestre Cecilia Sumbane Williamo

Tutora interna do Curso de Ciência Política, Relações Internacionais

Metodologia

O estudo é qualitativo e baseia-se na análise bibliográfica e documental. Foram analisados relatórios de organizações internacionais, como ACNUR e UNICEF, além de estudos sobre desenvolvimento sustentável, segurança social e direitos das mulheres (Gebregziabher et al., 2022). O objectivo é compreender os desafios enfrentados por mulheres deslocadas e a eficácia das políticas públicas e programas implementados na promoção da inclusão e segurança social.

Resultados e Discussão

A pesquisa evidencia que a falta de acesso à educação e à inclusão económica perpetua ciclos de pobreza e marginalização (Freire et al., 2018). Mulheres deslocadas enfrentam múltiplas barreiras, incluindo violência de género, discriminação social e dificuldades no acesso ao ensino e ao mercado de trabalho (UNESCO, 2020). A educação formal e o empoderamento económico são apresentados como ferramentas fundamentais para garantir maior autonomia e participação activa na reconstrução social (Sen, 1999).

Tabela 1 - Principais barreiras ao desenvolvimento das mulheres deslocadas.

Factor	Impacto	Referência
Violência de Género	Limita a mobilidade e aumenta a insegurança	ACNUR Moçambique (2024)
Falta de Educação	Reduz oportunidades de trabalho e renda	UNESCO (2020)
Desigualdade de Género	Aprofunda exclusão social e económica	Freire et al. (2018)
Dependência de Ajuda Humanitária	Dificulta a autonomia financeira	Gebregziabher et al. (2022)

Tabela 2 - Estratégias para a promoção da educação e empoderamento.

Estratégia	Benefício	Referência
Programas Educacionais	Capacitação para maior resiliência e inclusão	UNESCO (2020)
Microcrédito	Facilita a criação de negócios e geração de renda	Sen (1999)
Formação Profissional	Aumenta as oportunidades no mercado de trabalho	Gebregziabher et al. (2022)
Políticas Públicas Inclusivas	Promovem igualdade de acesso e participação	ACNUR Moçambique (2024)

Conclusão e recomendações

O estudo conclui que o fortalecimento da educação formal e do empoderamento económico das mulheres deslocadas é essencial para a reconstrução social e a redução das desigualdades. A implementação de políticas públicas mais inclusivas, aliada à ampliação de programas de formação e criação de oportunidades de trabalho, pode fomentar a autonomia financeira dessas mulheres. A colaboração entre governos, organizações internacionais e comunidades locais é fundamental para garantir que as estratégias de inclusão sejam eficazes e sustentáveis.

Referências

- ACNUR Moçambique. (2024). *Em Moçambique, chefe do ACNUR segue situação após ataques e deslocamentos.* Organização das Nações Unidas (ONU). <https://news.un.org/pt/story/2024/03/1828757>
- Freire, P., Ramos, M. B., Macedo, D. P., & Shor, I. (2018). *Pedagogy of the Oppressed* (50th anniversary edition. ed.). Bloomsbury Academic.
- Gebregziabher, F. H., Pijuan Sala, A., Massarongo Chivulele, F. A. P., Casal, J., Barreto, R. J., Arias Carballo, D., Pena, H., Da Maia, C. C. P., Mucavele Macule, A. N., Makonnen, A. N., & Hinchcliffe, F. J. (2022). *Mozambique Economic Update: Getting Agricultural Support Right* (172725). <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099524206212215648/idu093b925ec0187c043db0b41c055df875bbba9>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom.* Oxford University Press. <https://books.google.co.mz/books?id=NQs75PEa618C>
- UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report: Latin America and the Caribbean - Education and inclusion.* UNESCO. <https://books.google.co.mz/books?id=Of4bEAAAQBAJ>

Atenciosamente,

Dr. Edgar M Cambaza

Director de Pesquisa e Extensão

Beira, 6 de Fevereiro de 2025